

Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung, Nutzung und Verbreitung von offenen Bildungsressourcen (OER)

1. GRUNDLAGEN.....	2
1.1 WAS SIND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)?	2
1.2 VORTEILE VON OER FÜR DEN UNTERRICHT.....	2
2 RECHTLICHE ASPEKTE.....	2
2.1 LIZENZEN.....	2
2.2 URHEBERRECHT.....	3
2.3 DATENSCHUTZ.....	3
3. ERSTELLUNG VON OER-MATERIALIEN.....	3
3.1 AUSWAHL VON TOOLS.....	3
3.2 OER-QUELLEN.....	4
3.2.1 Lizenzfreie Bilder.....	4
3.2.2 Lizenzfreie Audiodateien und Videos.....	4
3.2.3 Andere Suchoptionen.....	4
3.3 INHALTSERSTELLUNG UND RICHTLINIEN.....	5
4. NUTZUNG VON OER-MATERIALIEN.....	6
5. VERBREITUNG VON OFFENEN BILDUNGSRESSOURCEN.....	7
6. PRAKTISCHE TIPPS.....	8

Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung, Nutzung und Verbreitung von offenen Bildungsressourcen (OER) © 2024 by Birgit Oberer is licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI: 10.5281/zenodo.13825273

1. Grundlagen

1.1 Was sind Open Educational Resources (OER)?

Open Educational Resources (OER), offene Bildungsressourcen, sind frei zugängliche Lehr-, Lern- und Forschungsmaterialien, die unter offenen Lizenzen wie Creative Commons veröffentlicht werden. Diese Materialien können von jedem genutzt, verändert und weitergegeben werden. OER umfassen verschiedene Formate wie Lehrbücher, Arbeitsblätter, Präsentationen, Videos und interaktive Module.

1.2 Vorteile von OER für den Unterricht

Als Lehrkraft bieten Ihnen Open Educational Resources (OER) eine Reihe von Vorteilen, die Ihren Unterricht bereichern und erleichtern können:

- OER sind unter gewissen Bedingungen (siehe [Rechtliche Aspekte](#)) frei verfügbar
- Materialien können an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Klasse angepasst, aktualisiert und auf bestimmte Lernniveaus zugeschnitten werden.
- Der offene Charakter von OER fördert die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Bildungseinrichtungen weltweit, ermöglicht Erfahrungsaustausch und gemeinsame Materialentwicklung.
- Durch die Erstellung eigener OER teilen Sie Ihre Expertise mit einer (globalen) Community, reflektieren Ihre pädagogische Praxis und erhöhen Ihre professionelle Sichtbarkeit.

2 Rechtliche Aspekte

2.1 Lizenzen

[Creative Commons Lizenzen](#): Diese Lizenzen werden am häufigsten für OER verwendet und bieten verschiedene Modelle, die unterschiedliche Nutzungsbedingungen ermöglichen. Einen Überblick über OFFENE Creative-Commons-Lizenzen gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Offene Creative Commons Lizenzen

	CCO Nutzung ohne Nennung von Urheber*innen möglich
	CC BY 4.0 Nennung von Urheber*innen und Lizenz

[CC BY-SA](#)

Nennung von Urheber*innen und Lizenz und teilen unter der GLEICHEN Lizenz

2.2 Urheberrecht

Als Lehrkraft ist es wichtig, das Urheberrecht zu beachten. Wenn Sie Ihre eigenen OER erstellen, sollten Sie

- Sicherstellen, dass Sie die Rechte an allen verwendeten Materialien besitzen oder diese unter einer kompatiblen [offenen Lizenz](#) stehen.
- Die korrekte Lizenzierung der eigenen Materialien deutlich kennzeichnen.
- Quellenangaben und Copyright-Informationen korrekt angeben, um die Lizenzbedingungen einzuhalten.

2.3 Datenschutz

Bei der Erstellung und Nutzung von OER müssen Datenschutzrichtlinien beachtet werden, insbesondere bei der Verwendung von Bildern und Videos, auf denen Personen abgebildet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einwilligung der abgebildeten Personen haben und dass personenbezogene Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen geschützt werden. Diese Grundlagen helfen Ihnen, OER rechtssicher und effektiv zu nutzen und zu erstellen, um die Vorteile offener Bildungsressourcen voll auszuschöpfen.

3. Erstellung von OER-Materialien

3.1 Auswahl von Tools

- **Textverarbeitungsprogramme:** zB.: Microsoft Word, Google Docs, Libreoffice oder OpenOffice.
- **Präsentationssoftware:** zB.: PowerPoint, Google Slides, OpenOffice, Libreoffice oder [Canva](#)
- **Multimedia-Werkzeuge:** zB.: [Canva](#) für Grafiken und verschiedenste Designs, [Audacity](#) für Audioaufnahmen, [OBS-Studio](#) für Videoaufnahmen, [Shotcut](#) für Videobearbeitung, [GIMP](#) zur Bildbearbeitung
- **Interaktive Inhalte:** Die Integration interaktiver Elemente in OER-Dokumente kann das Lernerlebnis bereichern. Durch das Einfügen von Links oder Einbettungscodes zu Unterlagen, die Sie mit Tools wie [H5P](#), [Kahoot](#), [Padlet](#), [Nearpod](#), [Quizlet](#), [Taskcards](#), [AhaSlides](#), [Learningsnacks](#), [Learningapps](#), [genial.ly](#), [tutory](#), [QuizAcademy](#), [Animaker](#), [trello](#) und [Mentimeter](#) erstellt haben, können interaktive Module, Quizzes, Lernkarten, Umfragen und andere digitale Dokumente nahtlos integriert werden. Dies fördert das Engagement und die aktive Teilnahme der Schüler*innen.

3.2 OER-Quellen

3.2.1 Lizenzfreie Bilder

Lizenzfreie Bilder im Sinne der OER finden Sie u.a. bei:

[TIBS](#), der Bilderdatenbank des Tiroler Bildungsservice

[Opencliparts](#)

[Cocomaterial](#)

[Openverse](#)

Bei nachfolgenden Seiten können Sie mittels der Suchfunktion nach offenen Bildern suchen:

[Flickr](#)

[Wikimedia](#)

[Pexels](#)

[Pixabay](#)

3.2.2 Lizenzfreie Audiodateien und Videos

Bei nachfolgenden Seiten können Sie mittels der Suchfunktion nach offenen Videos bzw. Audiodateien suchen:

[Youtube](#)

[Freesound](#)

[Wikimedia](#)

3.2.3 Andere Suchoptionen

Spezialisierte OER-Plattformen: Plattformen wie [OER Commons](#), [Oasis](#), [Merlot](#), [Zenodo](#) oder [OpenStax](#) bieten eine große Auswahl an frei zugänglichen Bildungsressourcen.

Universitäts- und Bibliotheksdatenbanken: Viele Universitäten und Bibliotheken bieten eigene OER-Sammlungen an, die Sie durchsuchen können. Mit [edutags](#) zB, einem Kooperationsprojekt des deutschen Bildungsservers und der Universität Duisburg-Essen können Sie gezielt nach Bildungsmaterialien suchen. Bei [Twillo](#), dem niedersächsischen

Portal für Open Education Resources (OER) in der Hochschullehre, finden sich offene Bildungsmaterialien.

Suchmaschinen: Nutzen Sie Suchmaschinen wie Google (erweiterte Suche), [Google Scholar](#), [BASE](#) oder spezielle OER-Suchmaschinen wie [OER-Metafinder](#), um gezielt nach freien Bildungsressourcen zu suchen.

Social Media und Netzwerke: Plattformen wie Twitter, LinkedIn oder spezialisierte Bildungsforen und Gruppen können hilfreiche Quellen für OER sein, da viele Lehrpersonen ihre Materialien dort teilen.

Eine weitere Sammlung von Webseiten mit freien Bildern findet sich bei [Sandra Schön: Sammlung von Webseiten mit „freien“ Bildern](#).

3.3 Inhaltserstellung und Richtlinien

Erstellung der Inhalte

- **Text:** Schreiben Sie klar und prägnant. Nutzen Sie Überschriften, Absätze und Listen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Nutzen Sie [lizenzfreie Schriftarten](#).
- **Bilder und Grafiken:** Verwenden Sie [lizenzfreie Bilder](#) oder erstellen Sie eigene Grafiken. Tools wie Canva oder GIMP können dabei hilfreich sein.
- **Videos:** Halten Sie Videos kurz und fokussiert. Verwenden Sie [lizenzfreie Videos und Audiodateien](#), falls Sie diese nicht selbst erstellen.
- **Interaktive Elemente:** Integrieren Sie [interaktive Elemente](#), um das Engagement der Zielgruppe zu erhöhen.

Richtlinien

- **Konsistenz:** Stellen Sie sicher, dass Layout und Design Ihrer Materialien konsistent sind. Einheitliche Schriftarten, Farben und Stile tragen zur Professionalität bei.
- **Zugänglichkeit:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Materialien für alle Lernenden zugänglich sind. Verwenden Sie Alt-Text für Bilder, Untertitel für Videos und sorgen Sie für eine klare Struktur und Navigation.
- **Technische Qualität:** Stellen Sie sicher, dass alle Links funktionieren und die Multimedia-Dateien von hoher Qualität sind.
- **Peer-Review:** Lassen Sie Ihre Materialien von Kolleg*innen überprüfen, um wertvolles Feedback zu erhalten und eventuelle Fehler zu identifizieren.
- **Pilotierung:** Testen Sie Ihre Materialien in einer kleinen Gruppe von Schüler*innen, um praktische Rückmeldungen zu sammeln.
- **Überarbeitung:** Nehmen Sie auf der Grundlage der Rückmeldungen aus der Peer-Review und der Pilotierung die notwendigen Anpassungen vor.
- **Aktualisierung:** Halten Sie Ihre Materialien auf dem neuesten Stand, indem Sie sie regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren.

- **Feedback einholen:** Fördern Sie kontinuierliches Feedback von Ihren Schüler*innen und Kolleg*innen, um die Materialien kontinuierlich zu verbessern.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihre OER-Materialien sowohl qualitativ hochwertig als auch benutzerfreundlich sind und den Lernprozess effektiv unterstützen.

4. Nutzung von OER-Materialien

Wie man **OER-Quellen** suchen kann, wurde bereits in [Abschnitt 3.2](#) erläutert. Um OER-Materialien effektiv auszuwählen und zu nutzen, sollten verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Hier sind einige wichtige **Auswahlkriterien**:

- **Relevanz:** Stellen Sie sicher, dass die Materialien den Lernzielen und dem Lehrplan entsprechen.
- **Qualität:** Achten Sie auf die fachliche Richtigkeit und die didaktische Qualität der Materialien. Peer-Reviews und Bewertungen durch andere Lehrkräfte können hier hilfreich sein.
- **Lizenzbedingungen:** Prüfen Sie die Lizenzbedingungen, um sicherzustellen, dass Sie die Materialien legal verwenden, anpassen und weitergeben dürfen.
- **Aktualität:** Prüfen Sie, ob die Materialien aktuell und auf dem neuesten Stand der Forschung sind.
- **Zugänglichkeit:** Stellen Sie sicher, dass die Materialien barrierefrei und für alle Lernenden zugänglich sind.

Um OER-Materialien effektiv in den Unterricht zu integrieren, sollten diese an die spezifischen **Bedürfnisse und Bedingungen** angepasst werden. Hier sind einige wichtige Schritte zur Anpassung von OER:

- **Inhalte verändern:** Passen Sie die Texte, Bilder und Videos an Ihre spezifischen Unterrichtsbedürfnisse an. Dies kann die Anpassung des Schwierigkeitsgrades oder die Einbeziehung lokal relevanter Beispiele umfassen.
- **Formate ändern:** Konvertieren Sie Materialien in Formate, die für Ihre Unterrichtsumgebung geeignet sind, z. B. PDFs, Präsentationen oder interaktive Module.
- **Sprache anpassen:** Passen Sie die Materialien sprachlich an das Niveau ihrer Schüler*innen an.
- **Ergänzen:** Fügen Sie zusätzliche Erklärungen, Übungen oder Prüfungsfragen hinzu, um die Materialien zu erweitern.

Um OER-Materialien erfolgreich in den Unterricht zu integrieren, sollten diese systematisch in die Unterrichtsstruktur eingebunden werden. Hier sind einige wichtige **Methoden zur Integration**:

Integration in den Unterricht:

- **Unterrichtsplanung:** Integrieren Sie OER in Ihre Unterrichtsplanung, indem Sie sie als Hauptressource oder ergänzendes Material verwenden.
- **Technologische Unterstützung:** Nutzen Sie Lernmanagementsysteme (LMS) wie Moodle, Microsoft Teams oder Google Classroom, um OER-Materialien zu organisieren und um sie Ihren Schüler*innen zur Verfügung zu stellen.
- **Interaktive Lernmethoden:** Nutzen Sie OER, um interaktive und kollaborative Lernmethoden wie Gruppenprojekte, Diskussionen oder digitale Lernspiele zu fördern.

5. Verbreitung von offenen Bildungsressourcen

Um die Verbreitung von OER effektiv zu fördern, stehen verschiedene Veröffentlichungsplattformen zur Verfügung, die es Lehrpersonen ermöglichen, ihre Materialien einer breiten Gemeinschaft zugänglich zu machen.

[OER Commons](#): Laden Sie Ihre Materialien auf OER Commons hoch, um sie mit einer großen Gemeinschaft zu teilen.

[Merlot](#): Teilen Sie Ihre hochwertigen Lehrmaterialien auf Merlot.

[OpenStax](#): Nutzen Sie OpenStax, um umfassende Lehrbücher und Kursmaterialien zu veröffentlichen und mit einer breiten Gemeinschaft zu teilen. OpenStax bietet eine Plattform für qualitativ hochwertige und frei zugängliche Lehrbücher, die von Expert*innen überprüft wurden.

[Zenodo](#): Veröffentlichen Sie Ihre OER auf Zenodo, um ihnen einen Digital Object Identifier (DOI) zuzuweisen, der die Zitierbarkeit und Auffindbarkeit verbessert. Treten Sie Zenodo-Communities bei oder erstellen Sie eigene, um Ihre Materialien gezielt mit anderen Lehrpersonen zu teilen.

6. Praktische Tipps

Um Ihre OER-Materialien erfolgreich auf Plattformen wie OER Commons, Merlot, OpenStax und Zenodo zu veröffentlichen, sind einige praktische Tipps hilfreich:

- **Qualitätsprüfung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Materialien einer gründlichen Qualitätsprüfung unterzogen wurden. Dies kann durch Peer Review oder Feedback von Kolleg*innen geschehen.
- **Lizenzierung:** Wählen Sie eine geeignete Lizenz, die klar definiert, wie Ihre Materialien verwendet werden dürfen. Beliebte Lizenzen sind z.B. Creative Commons, die unterschiedliche Freiheitsgrade bieten.
- **Metadaten:** Fügen Sie Ihren Materialien umfassende Metadaten hinzu, um ihre Auffindbarkeit und Zitierfähigkeit zu verbessern. Dazu gehören Informationen wie Titel, Autor*innen, Schlagwörter und Beschreibungen.
- **Digitaler Objekt-Identifikator (DOI):** Nutzen Sie Plattformen wie Zenodo, um Ihre OER mit einem DOI zu versehen. Dies erleichtert das Zitieren und Auffinden Ihrer Materialien in wissenschaftlichen Arbeiten.
- **Aktualität:** Halten Sie Ihre Materialien regelmäßig auf dem neuesten Stand, insbesondere wenn sich Inhalte oder Technologien ändern.
- **Interagieren und teilen:** Engagieren Sie sich in den Communities der Plattformen, teilen Sie Ihre Materialien aktiv und nehmen Sie an Diskussionen teil, um Ihre Reichweite zu erhöhen und Feedback zu erhalten.

Wenn Sie diese praktischen Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihre OER-Materialien nicht nur qualitativ hochwertig und zugänglich sind, sondern auch die größtmögliche Wirkung in der Bildungsgemeinschaft erzielen.